

PACIFICUS

A Literary Magazine

VOLUME 2

ISSUE 21 APRIL-JUNE ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume II, Issue II | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

DR. JOHN MICHAEL M. DELA CRUZ

Director, Research and Creative Works Office

Greenville College

delacruzjohnmichael97@gmail.com

“ANG LUNDUYAN”

Sa bawat kumpas, nasasambit ang salita,
Sa bawat kahig ng kahel, nakukulayan ang bukas,
Sa bawat pagyapos, may damdaming sinta,
Sa bawat ngiti, pag-asa ang mababakas.

Isang daloy na hindi mapipigilan,
Talino man din ay hindi mapapantayan,
Salita ay kisig na pormulado ng katibayan,
Sa dangal at karakter, susi sa paghubog ng isang mamamayan.

Sa turo ng kahapon, nariyan sila upang ipamahagi,
Ang mga linang na hindi dapat mawala ang pagtangi,
Sa sakripisyong bigay, luha at pagod madalas ang sukli,
Pamilya man din nila, madalas silang itanggi.

Sa pisara sinusulat ang kinakabukasan,
Sa mga aklat pinagtibay ang karunungan,
Sa mga kapisang papel katha ang kapalaran
Ngunit sa kanilang buhay patuloy pa ring nakikipagsapalaran.

Ang kanilang husay at galing ay hindi matatawaran,
Mapag-arugang mga kamay ang syang sandalan,
Ng mga batang minsan ay kapos sa kapalaran,
At ng mga magulang na syang hirap makipagsabayan sa hamon ng lipunan.

Ang kanilang ambag talagang tumimo sa kasaysayan,
Ang kanilang karakter ay bumabasag ng kasaaman,
Dahil sa pagtuturo ng tamang asal at maayos na kasanayan,
Alin mang paggapos sa kanilang dunong ay di mapagtagumpayan.

Sa bawat titik na iginuguhit,

Sa bawat numero na sinasabit,
Sa bawat medalyang sinasabit,
Sa likod ng mga ito ay kanilang kasiyahang mismong lipunan ang nagkai.